

NEFT-KIMYO SANOATIDA AVTOMATIK ROSTLASH TIZIMLARI

Muxammadxo'jayeva Sayoxatxon G'ulomxo'ja qizi

FarPI MS va MSM 68-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812600>

Neft-kimyo sanoatida texnikaviy jarayonlari avtomatlashtirishni odamning ishtirok etishiga ko'ra quyidagilarga ajratish mumkin: avtomatik nazorat, avtomatik rostlash va avtomatik boshqarish [1].

Avtomatik nazorat – texnologik jarayon haqida operativ ma'lumotlarni avtomatik ravishda qabul qilish va uni qayta ishlash uchun kerakli bo'lgan sharoitlarni ta'minlaydi.

Avtomatik rostlash – texnologik jarayonning tegishli parametrlarini avtomatik rostlovchi o'lchov vositalar yordamida talab qilingan sathda saqlanishini nazarda tutadi. Bu holda faqat odam avtomatik rostlash sistemasining (ARS) to'g'ri ishlashini nazorat qiladi.

Avtomatik boshqarish – texnologik operatsiyalarni belgilangan muttasilligining avtomatik ravishda bajarilishini va boshqaruv obyektiga nisbatan bo'ladigan ta'sirlarning muayyan muttasilligini ishlab chiqishdan iborat.

Avtomatlashtirish – texnologik jarayonlarni odam ishtirokisiz boshqaradigan texnikaviy vositalarni joriy etish demakdir. Avtomatlashtirish – ishlab chiqarish jarayonidagi odam ishtirok etmagan sanoatning yangi bosqichi bo'lib, bunda texnologik va ishlab chiqarish jarayonini boshqarish funksiyasini avtomatik qurilmalar bajaradi. Avtomatlashtirishni joriy etish ishlab chiqarishning asosiy texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga, ya'ni ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdori va sifatining oshishi hamda tannarxining kamayishiga olib keladi. Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarining ko'pchiligi to'liq avtomatlashtirilganligi bilan xarakterlanadi. Avtomatlashtirish barcha uskunalarning avariyasiz ishlashini ta'minlaydi, baxtsiz hodisalarning va atrof-muxitning zararlanishini oldini oladi [2]. Shuningdek, kimyo va oziq-ovqat sanoatlarida portlash hamda yong'in chiqish xavfi ko'pligini ham jarayonlarni maksimal darajada avtomatlashtirishni talab qiladi.

Ishlab chiqarish jarayoning avtomatlashtirilishi hozirgi vaqtda uch davrga bo'linadi [1].

Birinchi davr – ayrim texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish bilan xarakterlanadi. Jarayonning ayrim parametrlari avtomatlashtirilgan agregat yaqinida o'rnatilgan yirik gabaritli o'lchov vositalarining ko'rsatishiga muvofiq avtomatik ravishda rostlanadi. Bunda o'lchov vositalarining mashina va apparatlar yaqinida joylashtirish deyarli qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Avtomatlashtirishning bu davrida shkalasi yaxshi ko'rinadigan yirik gabaritli o'lchov vositalari ishlatiladi. Bunda bir ko'rpusga o'lchov vositalari, rostlagich va zadatchik joylashtiriladi.

Ikkinchi davr – ayrim jarayonlarning kompleks avtomatlashtirishdir. Bunda rostlash alohida shitga o'rnatilgan o'lchov vositalari bo'yicha olib boriladi. Yirik gabaritli o'lchov vositalardan foydalanish bu shitni bir necha metrga cho'zilib ketishiga olib keladi va shitni nazorat qilish qiyinlashadi. Avtomatlashtirishning bu davrida shitdagi o'lchov vositalarining hajmini kichiklashtirish zarurati paydo bo'ladi. Bu masalani hal qilish uchun kichik gabaritli ikkilamchi o'lchov vositalar ishlatiladi [2].

Uchinchi davr (to'liq avtomatlashtirish davri) - agregat va sexlarni yalpisiga avtomatlashtirish bilan xarakterlanadi. Bu davrning xarakterli xususiyati shundaki, texnologik jarayon umumiyashtirilib, yagona boshqarish pulti (programmashtirilgan kompyuter tizimi) orqali amalga oshiriladi. Shitdagi ikkilamchi asboblarning kirish-chiqish modullari va mantiqiy dasturlanadigan kontrollerlarga almashtiriladi.

Signalizatsiya, muhofaza va nazorat qilish, sanoat jarayonlarini boshqarish hamda rostlashni bundan keyingi avtomatlashtirilishi chiqarilayotgan mahsulot sifatini yaxshilash, texnologik jarayonlarni optimal tartibda olib borish, texnologik uskunalarni ishini intensivlash vazifalaridan kelib chiqadi [2].

Har bir texnologik jarayon (texnologik jarayon parameterlari deb ataluvchi) o'zgaruvchan fizikaviy va kimyoviy kattaliklar (bosim, sarf, temperatura, namlik, konsentratsiyasi va hokazo) bilan xarakterlanadi. Texnologik apparatura jarayonning to'g'ri oqib o'tishini ta'minlashi uchun muayyan jarayonni xarakterlovchi parametrlarni berilgan qiymatda saqlashi lozim.

Qiymatini stabillash yoki bir tekisda o'zgarishini ta'minlash zarur bo'lgan parametrga rostlanuvchi kattalik deb ataladi. Rostlanuvchi kattalikning texnologik reglament bo'yicha ayni vaqtda doimiy saqlanishi shart bo'lgan qiymati rostlanuvchi kattalikning berilgan qiymati deyiladi. Texnologik reglament rostlanuvchi kattalikning hozirgi va berilgan qiymatlarini vaqtning har bir onida teng bo'lishini talab qiladi. Ammo ichki yoki tashqi sharoitlarning o'zgarishi sababli rostlanuvchi kattalikning hozirgi qiymati berilgan qiymatdan chetga chiqishi mumkin [1]. Shu paytda hosil bo'lgan qiymatlar farqini xato yoki nomoslik deyiladi.

References:

1. Сиддигов И.Х., Жукова Ю.А., Ядгарова Д.Б. Адаптивный алгоритм управления динамическими процессами на базе нейро-нечеткой технологий //Проблемы вычислительной и прикладной математики, 2017, Ст. 80-83.
2. Сиддигов И.Х., Мамасодикова Н.Ю., Алимова Г.П. Automation System of the Technological Monitoring of Pil Enterprises Based on a Modeling System //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 11, November 2019, www.ijarset.com, 11891-11896 pg.